

WORKSHOP #3

Rifiuti marini raccolti dagli attrezzi da
pesca

Brief del workshop

Il terzo workshop partecipativo, intitolato “Rifiuti marini raccolti dagli attrezzi da pesca”, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rifiuti pescati passivamente, sulla loro corretta gestione e a promuovere un cambiamento comportamentale che porti all'adozione di buone pratiche. Gli obiettivi specifici del workshop sono:

- Educare e sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti raccolti dalle reti da pesca.
- Identificare gli elementi comuni dei rifiuti marini pescati passivamente, inclusi i rifiuti domestici, i rifiuti industriali e i detriti della pesca.
- Coinvolgere i partecipanti nella definizione di pratiche efficaci per la gestione dei rifiuti.
- Stimolare la discussione tra i partecipanti sul ruolo della pesca come "pulitore degli oceani" ed esplorare strategie per ispirarli a contribuire attivamente alla missione di raccolta dei rifiuti marini.

Il workshop prevede esercitazioni informative e pratiche della durata di circa due ore (si veda l'agenda proposta).

Sviluppo del workshop

Registrazione

Il team di registrazione accoglie i partecipanti, consegna loro la scheda informativa, i due moduli di consenso informato e il modulo di feedback. Ai partecipanti viene chiesto di firmare l'elenco delle presenze e di restituire il modulo di consenso informato firmato (ogni partecipante dovrebbe tenerne una copia per sé).

Benvenuto (*plenaria*)

| 10 minuti

I partecipanti verranno accolti e, dopo una breve presentazione degli obiettivi e delle attività previste per il workshop, verranno suddivisi in piccoli gruppi. I partecipanti verranno suddivisi casualmente in piccoli gruppi composti da un massimo di sei elementi.

Esercizio 1: Rifiuti catturati passivamente nelle reti da pesca (gruppo)

| 20 minuti

I partecipanti di ciascun gruppo iniziano nominando un portavoce che presenterà i risultati durante le sessioni plenarie. In seguito, i partecipanti sono invitati a registrare gli oggetti di rifiuti comunemente catturati dalle loro reti da pesca sul foglio di esercitazione (Figura 1).

Esercizio 1: In base alla vostra esperienza, registrate i rifiuti comunemente catturati nelle vostre reti da pesca.

RIFIUTI DA ATTIVITA'	RIFIUTI DA ATTIVITA' DI PESCA	ALTRO

Esercizio 1 | Gruppo
Workshop #3 'Rifiuti marini raccolti dalle attrezzature da pesca' [aggiungere il luogo del workshop], [gg/mm/aaaa]

Figura 1. Esempio del primo foglio di esercitazione (workshop #3)

Esercizio 2: Destinazione dei rifiuti catturati nelle reti da pesca (gruppo)

| 20 minuti

Il secondo esercizio è suddiviso in due parti e mira a identificare la destinazione dei rifiuti catturati nelle reti da pesca, sulla base dell'esperienza di pesca dei partecipanti.

Nella prima parte dell'esercizio (Esercizio 2A), ai partecipanti viene chiesto di distinguere tra i rifiuti gettati in mare e quelli portati a riva. Una volta raggiunto un consenso, i partecipanti scrivono il nome di ciascun oggetto nella colonna appropriata del foglio di esercitazione (Figura 2), che verrà presentato in sessione plenaria.

Nella seconda parte dell'esercizio (Esercizio 2B), si chiede ai partecipanti di identificare la destinazione finale dei rifiuti portati a riva. I rifiuti precedentemente identificati come "portati a riva" devono essere assegnati a una delle seguenti destinazioni: i) rimanere in porto, ii) essere depositati in un contenitore per rifiuti generici o iii) essere inviati a un centro di riciclaggio. Una

volta raggiunto il consenso, i partecipanti scrivono il nome di ciascun oggetto nella colonna appropriata del foglio di esercitazione (Figura 3), da presentare in sessione plenaria.

Esercizio 2A: In base alla vostra esperienza, registrate i rifiuti catturati nelle vostre reti da pesca che vengono gettati in mare e quelli portati a riva.

GETTARE IN MARE	PORTARE A RIVA

Esercizio 2A | Gruppo
Workshop #3 'Rifiuti marini raccolti dalle attrezzature da pesca' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]

Figura 2. Esempio di scheda per l'esercizio 2A (workshop #3)

Esercizio 2B: In base alla vostra esperienza, registrate la destinazione di ogni rifiuto (catturato nelle reti da pesca) che viene portato a riva.

RIMANE IN PORTO	INDIFFERENZIATO	RICICLO

Esercizio 2B | Gruppo
Workshop #3 'Rifiuti marini raccolti dalle attrezzature da pesca' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]

Figura 3. Esempio di scheda per l'esercizio 2B (workshop #3)

Presentazione dei risultati e discussione (plenaria)

| 20 minuti

Dopo i due esercizi iniziali, i partecipanti si riuniscono in sessione plenaria per condividere e deliberare sui risultati. Il portavoce di ciascun gruppo mostra i fogli dell'esercizio e illustra i risultati del gruppo. Si incoraggia una discussione tra i partecipanti riguardo alla destinazione scelta per i rifiuti. Infine, i moderatori presentano i risultati corretti, favorendo una rivalutazione delle valutazioni iniziali.

Esercizio 3: Ulteriori azioni e divulgazione (gruppo)

| 20 minuti

Tornati in gruppo, sulla base delle discussioni precedenti, i partecipanti sono invitati a proporre misure (a bordo e nei porti) per incoraggiare la raccolta e la corretta gestione dei rifiuti marini durante le normali attività di pesca e a identificare i fattori interni ed esterni che possono influenzare il successo delle misure proposte attraverso un'analisi SWOT. Dopo aver raggiunto un consenso, i partecipanti scriveranno i loro suggerimenti sul foglio di esercitazione (Figura 4).

Infine, si chiede ai partecipanti di proporre metodi per diffondere le migliori pratiche ai colleghi pescatori, di motivarli a svolgere il ruolo di "guardiani e pulitori dell'oceano" e di individuare singoli pescatori, imbarcazioni o comunità che dimostrano leadership e influenza sociale in termini di sostegno all'innovazione e ai comportamenti sostenibili relativi ai rifiuti. Si dovrebbe anche esplorare la volontà dei partecipanti di creare o contribuire a una piattaforma per i rifiuti marini, nonché il tipo di dati che sarebbero disposti a fornire (ad esempio, peso, tipologia, posizione/coordinate) e in quali circostanze (ad esempio, ricompense, formazione, collaborazione con altre entità responsabili dell'analisi e della registrazione dei rifiuti). Una volta raggiunto il consenso, i partecipanti scrivono i loro suggerimenti sul foglio di esercitazione (Figura 5).

Presentazione dei risultati e discussione (plenaria)

| 20 minuti

Al termine dell'esercizio, i partecipanti si riuniscono in sessione plenaria per condividere e deliberare sui risultati. Il portavoce di ciascun gruppo mostra i fogli dell'esercizio e presenta i suggerimenti collettivi. Infine, i moderatori forniscono una sintesi dei suggerimenti proposti da tutti i gruppi.

Conclusioni finali del workshop (plenaria)

| 10 minuti

Il workshop si conclude con la presentazione delle conclusioni finali, che incoraggiano i partecipanti a condividere ulteriori approfondimenti o a rispondere a eventuali domande residue. Al tavolo di registrazione, i partecipanti sono infine invitati a compilare il modulo di feedback.

Risorse e materiali

Ai tavoli dei gruppi, i partecipanti avranno a disposizione una serie di materiali per svolgere le esercitazioni del workshop:

- Cinque fogli di esercizi per gruppo (in formato A3), numerati e con l'esercizio pratico da completare,
- Penne colorate.

Nel caso in cui i partner decidano di fornire un background teorico sul tema dei rifiuti marini, potranno essere utilizzate le diapositive del seminario corrispondente al workshop 3.

WORKSHOP #3

Rifiuti marini raccolti dagli attrezzi da
pesca

Risorse

3.° WORKSHOP

Rifiuti marini raccolti dagli attrezzi da pesca

Agenda

Luogo | Data | Ora

13:45 - 14:00	Registrazione
14:00 - 14:10	Benvenuto
14:10 - 14:30	Esercizio 1: Rifiuti catturati passivamente nelle reti da pesca
14:30 - 14:50	Esercizio 2: Destinazione dei rifiuti catturati nelle reti da pesca
14:50 - 15:10	Presentazione dei risultati e discussione
15:10 - 15:30	Esercizio 3: Ulteriori azioni e divulgazione
15:30 - 15:50	Presentazione dei risultati e discussione
15:50 - 16:00	Conclusioni finali del workshop
16:00 - 16:20	Pausa caffè

Modulo di feedback

Vi chiediamo di dedicare un momento per fornire il vostro feedback sul workshop. Le vostre risposte saranno utilizzate per migliorare i futuri workshop NETTAG+.

Nome (opzionale): _____

Su una scala da 1 a 4, dove 1 significa decisamente in disaccordo e 4 decisamente d'accordo, si prega di cerchiare la risposta più appropriata:

1. La sede del workshop è stata:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Confortevole | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Ben posizionata | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Il cibo e i rinfreschi erano adeguati | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. I contenuti del workshop sono stati:

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Comprensibili | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il workshop ha avuto:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Un ritmo adeguato | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Pause sufficienti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Un buon mix tra ascolto e attività | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. I docenti erano:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Esperti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Preparati | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Cosa vi è piaciuto di più di questo workshop?

6. Cosa vi è piaciuto di meno di questo workshop?

Grazie per aver partecipato, apprezziamo il vostro feedback.

Informazioni di base sui rifiuti marini

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

TRASPORTI

l'oceano è
essenziale per il
trasporto
marittimo

REGOLAZIONE DEL CLIMA

ricopre il 70% della
superficie terrestre e
contribuisce a
regolare il clima

L'ARIA CHE RESPIRIAMO

produce oltre la
metà dell'ossigeno
mondiale

> 50% O₂

BLUE ECONOMY

diversi miliardi di
euro vengono
generati dagli
oceani

RICREAZIONE

offre attività uniche,
come la pesca, il
surf e le immersioni

NUTRIMENTO

fonte di frutti di
mare, pesce e
ingredienti
essenziali

MEDICINA

molti prodotti medici
provengono
dall'oceano

L'IMPORTANZA DEI NOSTRI OCEANI

Principali minacce per gli oceani

14 LIFE BELOW WATER

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY	2 ZERO HUNGER	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	4 QUALITY EDUCATION	5 GENDER EQUALITY	6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	10 REDUCED INEQUALITIES	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION	14 LIFE BELOW WATER	15 LIFE ON LAND	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

RIFIUTI MARINI

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

Cosa sono i rifiuti marini?

“ Qualsiasi materiale solido persistente, gettato, perso o smaltito, nell'ambiente marino e costiero. ”

UNEP (1995)

- gettati deliberatamente in mare, nei fiumi o sulle spiagge
- portati indirettamente in mare da fiumi, acque reflue, acque meteoriche o venti
- perdita accidentale, compreso il materiale perso in mare in caso di maltempo (attrezzature da pesca, merci)
- abbandonati deliberatamente su spiagge e litorali

Da dove vengono?

Il 20%

viene dal mare

- Container navali persi
- Attrezzature per attività marittime (ad es. pesca, acquacoltura, navigazione, piattaforme petrolifere, parchi eolici) perse/abbandonate

L'oceano è la destinazione finale dei rifiuti!

L'80%

viene dalla terraferma

Le cause principali sono la cattiva gestione dei rifiuti e l'abbandono di rifiuti sul territorio.

- I rifiuti abbandonati in città, in spiaggia...
- Scarichi di rifiuti industriali
- Rifiuti trasportati dal vento
- Discariche mal gestite
- Microsfere da prodotti per l'igiene
- Rifiuti legati alle acque reflue

Basato su: EEA, 2023. From source to sea – The untold story of marine litter

Dove vanno a finire?

Una quantità significativa di rifiuti marini si trova sul fondale marino!

Il 70% dei rifiuti marini si trova sul fondale

Il 15% in superficie e colonna d'acqua

Il 15% su spiagge e acque costiere

Dove vanno a finire?

- I rifiuti possono essere trasportati su lunghe distanze attraverso i mari e gli oceani dalle correnti marine e d'aria e accumularsi in aree formando "chiazze di immondizia" al largo.
- La Grande chiazza di immondizia del Pacifico è il fenomeno più noto.
- Copre una superficie stimata di 1,6 milioni di km² (3 volte la Francia).

Per maggiori informazioni, si invita a guardare il video di The Ocean Cleanup:

The Great Pacific Garbage Patch Explained

1. Vortice subtropicale del Nord Pacifico,
2. Vortice dell'Oceano Indiano,
3. Vortice dell'Oceano Pacifico meridionale
4. Vortice dell'Oceano Atlantico meridionale,
5. Vortice nord-atlantico

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Che tipo di rifiuti?

Fonte dei dati (grafico): [Parlamento europeo](#), 2018

La top 10 degli articoli in plastica monouso

Indicati dalla Direttiva UE 2019/904 sulle plastiche monouso.

Bastoncini cotonati

Contenitori per bevande

Posate, cannucce e agitatori

Mozziconi di sigaretta

Palloncini e bastoncini per
palloncini

Sacchetti di plastica

Contenitori per alimenti

Pacchetti e involucri

Bicchieri per bevande

Salviette umidificate e articoli

sanitari

Funded by
the European Union

Fonte dei dati: Commissione europea, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Fonti di plastica nell'ambiente

La fonte

La fonte principale dei rifiuti marini è la **cattiva gestione dei rifiuti di plastica**, che si disperdono lentamente nell'ambiente.

Nel 2018 essi erano pari a **3 milioni di tonnellate**.

Circa **l'80% dei rifiuti marini è prodotto sulla terraferma**, mentre il 20% ha origine in mare.

Scarichi illegali e discariche non igieniche

Fonti di rifiuti di plastica gestiti in modo scorretto

Agricoltura

Turismo, consumismo e rifiuti

Come si diffonde la plastica nell'ambiente?

Adattato da: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Rifiuti di plastica in mare

RIFIUTI
DI PLASTICA
IN MARE

EMERGENZA
GLOBALE

WWF (2018). Liberarsi dalla trappola della plastica per salvare il Mediterraneo dall'inquinamento da plastica

Microplastiche

Cosa sono le microplastiche e da dove provengono?

- Le microplastiche sono minuscoli pezzi di materiale plastico tipicamente **più piccoli di 5 mm**.
- Provengono dalla degradazione di oggetti di plastica più grandi, come sacchetti di plastica, bottiglie o reti da pesca.
- Rilasciate direttamente nell'ambiente sotto forma di piccole particelle

Parlamento europeo 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#), consultato il 20 novembre 2023.

Basato su <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Funded by
the European Union

Plastica e microplastica

Alcune cifre sull'ambiente marino

- I rifiuti di plastica entrano negli oceani al ritmo di **11 milioni di tonnellate all'anno**.
(The Pew Charitable Trusts e SYSTEMIQ, 2020)
- Oltre **200.000 tonnellate** di rifiuti di plastica entrano ogni anno nel Mar Mediterraneo, cifra di cui si prevede il raddoppiamento se non saranno adottate misure significative.
(IUCN, 2020)
- Recenti ricerche stimano che almeno **14,4 milioni di tonnellate di microplastiche** abbiano raggiunto il fondo degli oceani di tutto il mondo
(Barrett *et al.*, 2020)

IMPATTI SULL'AMBIENTE Plastica e microplastica

Facilitano la diffusione di
malattie o specie invasive.

Soffocano la vita marina

(impediscono il flusso di ossigeno e di nutrienti, bloccano la luce, riducono il numero di organismi).

Impigliamento di animali

(uccelli, pesci, tartarughe e mammiferi in attrezzature da pesca abbandonate e imballaggi in plastica)

Le microplastiche **colpiscono le specie che vivono negli** ambienti dei **fondali** e causano la **distruzione dell'ecosistema**

Danneggiano le barriere coralline

(privazione di ossigeno e luce, danni fisici e aumento del rischio di malattie)

Ingestione di plastica

(causa stress fisiologico, danni tossicologici e morte per denutrizione)

Effetti tossici nocivi

(la plastica può contenere molte sostanze chimiche, alcune delle quali sono pericolose)

Funded by
the European Union

Basato su UNEP 2021. Annegamento nella plastica

W2&W3

RIFIUTI MARINI DALLA PESCA

RIFIUTI PESCATI PASSIVAMENTE

IMPATTI ECONOMICI

Rifiuti marini impigliati nelle reti da pesca

1. Rovinano gli attrezzi da pesca e motori
2. Compromettono il pescato
3. Causano perdita di tempo per i pescatori

61,7 milioni di euro all'anno
Perdite economiche causate dai rifiuti marini alla flotta peschereccia dell'UE

Funded by
the European Union

Rifiuti marini impigliati nelle reti da pesca

Impatto economico sul settore della pesca

- I detriti di plastica galleggianti possono **danneggiare** i sistemi di raffreddamento dei **motori** e impigliarsi nelle eliche.
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- I rifiuti impigliati negli attrezzi da pesca possono **danneggiare gli attrezzi, contaminare il pescato** e persino **danneggiare i pescherecci**.
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- Il costo economico totale di questo impatto è stato stimato in quasi **61,7** milioni di **euro** nella sola Unione Europea.
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- I costi per la rimozione dei rifiuti dalle reti da pesca, i danni al pescato, la riparazione degli attrezzi, le eliche impigliate e i sistemi di raffreddamento ostruiti sottraggono ai pescatori tra l'1% e il 5% delle entrate.
(FAO, 2018)

RIFIUTI PRODOTTI DALLA PESCA

CORDE

fonte significativa di microplastiche (più vecchia è la corda, più microplastiche vengono rilasciate)

VERNICE

le vernici e gli antimuffa contengono additivi tossici e rilasciano microplastiche

RIFIUTI

prodotti a bordo e gettati in mare

ATTREZZI DA PESCA PERSI

lenze, nasse, reti perse in mare nel corso delle attività di pesca

RIFIUTI DELLA PESCA

Rifiuti prodotti a bordo

Rifiuti prodotti a bordo

Quanto tempo impiegano a degradarsi?

TOVAGLIOLI
2-4 settimane

MAGLIETTA DI
COTONE
2-5 mesi

GUANTI DI LANA
1 anno

CALZINI DI
LANA
1-5 anni

MOZZICONI DI
SIGARETTA
2-14 anni

LATTINA IN
ALLUMINIO
200 anni

BOTTIGLIE DI
VETRO
indefinito

GALLEGGIANTE
DI
GOMMAPIUMA
50 anni

BOA DA
ATTREZZI DA
PESCA
80 anni

AMO
600 anni

FILO DI
NYLON
650 anni

Funded by
the European Union

Numeri indicativi provenienti da diverse fonti:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

ATTREZZI DA PESCA PERSI

Attrezzi da pesca persi

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

- rappresentano circa **il 10%** del volume di rifiuti plastici presenti negli oceani
(IUCN, 2021)
- abbandonati nell'oceano tra le **500.000 e 1 milione di tonnellate** di attrezzature da pesca.
(WWF, 2020)
- Rilascio microplastiche e possono continuare a pescare per anni ("pesca fantasma") con impatti elevati sugli ecosistemi marini e sugli stock ittici. – danni economici!
(WWF, 2020)
- L'UE stima che circa **il 20%** delle attrezzi da pesca utilizzate in Europa, pari a circa **11.000 tonnellate**, sia disperso nel Mediterraneo (più di 2000 ton)
(INTEMARES, 2023)

Impatti ecologici e socioeconomici degli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

<p>Microplastiche I componenti in plastica delle attrezzature abbandonate si decompongono in pezzi di microplastica, inquinando l'oceano</p>			
<p>Danni all'habitat Le attrezzature abbandonate possono danneggiare habitat sensibili come le barriere coralline, i prati di fanerogame e le paludi salmastre</p>			

Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

IL CICLO DELLA PESCA FANTASMA

Adattato da www.bluetubebeach.org/blog/ghost-fishing/

OLIVE RIDLEY PROJECT

ESEMPI DI PESCA FANTASMA

Projeto Tamar Brazil/Marine Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / Ian Dyball

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Cause di perdita degli attrezzi da pesca

Cause dirette

- Condizioni meteorologiche avverse
- Attrezzature impigliate sul fondale (rocce)
- Conflitto tra le attrezzature da pesca
- Relitti di navi e altri relitti artificiali
- Conflitto tra imbarcazioni e attrezzature

Cause indirette

- Mancanza di impianti di smaltimento
- Inaccessibilità delle strutture di smaltimento
- Impianti di smaltimento differenziati (oli, riciclaggio)
- Spese per gli impianti di smaltimento

Adattato da [World Animal Protection](#) (accesso novembre 2023) e UNEP, 2021.

Attrezzi da pesca dispersi

Risultati del progetto NetTag (2019)

- **Attrezzi da pesca perse più frequentemente:** FADs e piccoli pezzi di rete
- **Motivi della perdita dell'attrezzo:** tipo di fondale, condizioni meteorologiche avverse, cattiva gestione dell'attrezzo o interazione con altri attrezzi da pesca. Costi elevati recupero.
- **Hotspot per attrezzi da pesca persi e/o abbandonati:** aree di pesca caratterizzate da fondali irregolari (come fondali rocciosi, scogliere, relitti) o aree ad alta idrodinamicità, fino a 5-6 NM dalla costa.
- **Incentivi finanziari per il riciclo delle attrezzi da pesca:** diversi programmi nazionali/locali (non conosciuti da tutti i pescatori)

Segnalazione e recupero delle attrezzature

Perché è importante?

- Quando l'attrezzo viene perso, **spesso è possibile recuperarlo** se si conosce la sua posizione.
- Comprendere l'entità, la localizzazione e le cause della perdita di attrezzature è fondamentale per elaborare strategie efficaci di prevenzione e mitigazione.
- Il **recupero degli attrezzi persi è l'unico modo per eliminarne gli impatti negativi** (legati alla sicurezza della navigazione, al danneggiamento degli habitat o della fauna selvatica).
- Per alcuni attrezzi da pesca, come le reti da posta, il recupero tempestivo è il più efficace (un recupero tardivo può portare a una perdita di integrità strutturale, a una riduzione della capacità di pesca e a una minore efficacia nel mitigare gli impatti negativi).
- Nel caso di nasse, il recupero tardivo (effettuato giorni o settimane dopo la perdita) può comunque mitigare efficacemente gli impatti negativi sulle specie.

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Reti da posta

RETI DA POSTA

- Le reti da posta sono attrezzi da pesca passivi, che funzionano come un "muro" appoggiato nell'acqua in cui i pesci che afferrati o restano impigliati
- Altamente soggette a perdersi, spesso trascurate a causa della loro economicità e facilità di sostituzione.
- Continuano a catturare pesci dopo lo smarrimento, con un impatto sul fondale marino anche se perdono galleggiabilità
- Raccomandazioni: implementare la marcatura degli attrezzi, provare materiali alternativi e incentivare gli sforzi di recupero per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Nasse e trappole

NASSE E TRAPPOLE

- Quando vengono perse, le nasse e le trappole continuano ad attirare gli animali a causa dell'esca persistente, creando un circolo di feedback con gli spazzini che predano gli animali intrappolati.
- Poiché queste attrezzature da pesca sono di solito legate con una boa, è possibile che si verificino impigliamenti anche dopo la distruzione delle stesse.
- Alcuni paesi applicano linee guida o regolamenti che rendono obbligatoria l'implementazione di meccanismi di tracciamento (marcatura delle attrezzature o GPS) dei dispositivi.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Dispositivi di aggregazione dei pesci

FAD

- Spesso realizzati con reti provenienti da vecchie reti da circuizione, comportano rischi di impigliamento per i pesci e gli altri animali, nonché per i predatori attratti dalle aggregazioni di specie predate.
- Sebbene molti FAD alla deriva siano tracciati con boe satellitari, è prassi comune interrompere il tracciamento dei FAD alla deriva, anziché recuperarli, quando si allontanano dalle zone di pesca.
- In caso di perdita: continuo impigliamento di specie vulnerabili nelle reti e nelle zattere dei FAD; impatti dannosi sugli habitat marini e costieri dei FAD spiaggiati.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

Impatto dopo lo smarrimento

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Ganci e lenze

GANCI E LENZE

- Spesso vengono smaltiti quando sono danneggiati, in quanto sono piuttosto economici.
- I palamiti possono coprire lunghe distanze, ma il loro impatto in caso di perdita è minore rispetto ad altri attrezzi da pesca, soprattutto se utilizzati lontano dalla superficie.
- Tuttavia, gli ami con esca continuano a catturare pesci, creando un ciclo di feedback con predatori più grandi che si nutrono dei pesci con esca.
- Le corde principali attaccate ai ganci sono realizzate in materiali plastici, che comportano rischi di impigliamento per gli uccelli se si trovano in prossimità della superficie.
- Gli ami arricciati a prova di tartaruga contribuiscono a mitigare l'intrappolamento delle tartarughe marine, riducendo questo impatto specifico.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
01	2	3	4	5

Palamito

Pesca con la lenza

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Reti da traino

RETI DA TRAINO

- Essendo costose, i pescatori cercano di evitarne lo smarrimento
- Spesso sono dotate di dispositivi di marcatura per il tracciamento in caso di perdita, ma la perdita dell'intera rete, necessaria per il tracciamento, è rara.
- La pesca a strascico in prossimità del fondale, soprattutto nelle zone rocciose, può portare alla perdita parziale della rete, che affonda e si sposta sul fondale.
- Le reti a strascico accartocciate sul fondale marino hanno limitate possibilità di catturare molti pesci, ma possono restarvi impigliate altre specie, come i granchi, e inoltre possono soffocare la vegetazione del fondale marino.
- Le reti da traino di superficie, solitamente in polipropilene, possono galleggiare se strappate senza pesi o catture, con impatti negativi simili a quelli dei FAD.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5
Acque	Fondo			

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5
	Acque	Fondo		

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

Attrezzi da pesca persi e/o abbandonati | Reti da circuizione

RETI DA CIRCUIZIONE

- Segmenti di rete potrebbero essere persi involontariamente se lasciati sul ponte di lavoro -> l'impiego di contenitori dedicati per le sezioni di riparazione riduce questo rischio
- Grandi segmenti di reti da circuizione possono causare sulla superficie del mare danni simili a quelli provocati dai FAD e dai segmenti di reti da traino galleggianti.
- La perdita di intere reti è rara e vengono compiuti intensi sforzi per il recupero delle reti perse a causa del loro elevato valore economico e del costo di sostituzione.
- Le reti da pesca appesantite perse possono affondare sul fondo marino, con il rischio di impigliare altri animali se le maglie sono di piccole dimensioni.
- Sul fondale marino, queste reti possono avere un impatto sulla biodiversità o essere spostate dalle correnti di fondo una volta che il pescato contenuto è degradato.

WWF 2020. Rapporto sulle attrezzature

fantasma

Funded by
the European Union

Probabilità di perdita

MOLTO BASSA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
1	2	3	4	5

Impatto dopo lo smarrimento

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Quadro di buone pratiche per la gestione delle attrezzature da pesca

AZIONI PER RIDURRE
L'INQUINAMENTO DA
PLASTICA NELLA
PESCA

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

Azioni dell'UE

- **Direttiva UE** 2019/883 sugli **impianti portuali di raccolta** per affrontare il problema dei rifiuti marini derivanti da attività in mare
- **Direttiva UE** 2019/904 sui prodotti di **plastica monouso** e sulle **attrezzature da pesca** contenenti plastica
- Uno dei sei principali obiettivi intermedi del **Piano d'Azione Inquinamento Zero** per il 2030 è la **riduzione del 50% dei rifiuti in mare**.
- Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio impone ai pescherecci dell'Unione di avere a bordo l'attrezzatura necessaria per **recuperare gli attrezzi perduti**.

Direttiva 2019/883 sugli impianti di accoglienza portuale

Direttiva UE per il conferimento dei rifiuti dalle navi

- L'obiettivo è proteggere l'ambiente marino riducendo gli scarichi di rifiuti dalle navi e migliorando l'efficienza delle operazioni marittime nei porti; garantire che una quantità maggiore di rifiuti venga conferita a terra, in particolare la spazzatura, compresi i rifiuti del settore della pesca, come gli attrezzi da pesca abbandonati.
- **OBBLIGO TARIFFA INDIRETTA 100%** - consente la **consegna GRATUITA di tutti i rifiuti** (compresi gli attrezzi da pesca e i rifiuti pescati passivamente), fino alla capacità massima di stoccaggio dell'imbarcazione.
- **Sconto per le navi VERDI** - i pescherecci dovrebbero essere incoraggiati ad adottare determinate misure (prevenzione dei rifiuti e gestione dei rifiuti a bordo) per poter beneficiare di uno sconto per le navi ecologiche.

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

I pescatori sono parte della soluzione!

- Consegna dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, compresi i rifiuti degli attrezzi da pesca
- Raccolta e trasporto a terra di rifiuti pescati passivamente
- Recupero o segnalazione di attrezzature da pesca smarrite
- Riciclaggio di attrezzature da pesca fuori uso
- Partecipazione a iniziative di pulizia; pesca dei rifiuti

© Progetto NetTag. Clean Ocean Day

Funded by
the European Union

Intervenire sulle fonti di rifiuti marini in mare

I pescatori sono parte della soluzione!

- Tutti i pescatori hanno a bordo un sacchetto o un cestino per i rifiuti.
- Tutte le imbarcazioni dispongono di uno spazio a bordo per riportare a terra i rifiuti prodotti

Funded by
the European Union

Come ridurre i rifiuti di plastica?

Azioni individuali

utilizzare una
bottiglia
riutilizzabile

evitare imballaggi
inutili

optare per un imballaggio
completamente riciclabile

la
prevenzione è
fondamentale!

portarsi dietro il
pranzo da casa

smaltire
riciclare correttamente la
plastica

raccogliere i rifiuti e
partecipare alla pulizia
delle spiagge

Funded by
the European Union

Basato su [EUFIC](#) e [Safety4Sea](#)

Ripuliamo il mare insieme!

Grazie per l'attenzione

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Workshop #3

Fogli di esercizi in formato A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Esercizio 1: In base alla vostra esperienza, registrate i rifiuti comunemente catturati nelle vostre reti da pesca.

RIFIUTI DA ATTIVITA'

RIFIUTI DA ATTIVITA' DI
PESCA

ALTRO

Esercizio 1 | Gruppo _____

Workshop #3 "Rifiuti marini raccolti dalle attrezzature da pesca" [*aggiungere il luogo del workshop*], [*gg/mm/aaaa*]

Esercizio 2A: In base alla vostra esperienza, registrate i rifiuti catturati nelle vostre reti da pesca che vengono gettati in mare e quelli portati a riva.

GETTARE IN MARE

PORTARE A RIVA

Esercizio 2A | Gruppo _____

Workshop #3 "Rifiuti marini raccolti dalle attrezzature da pesca" [*aggiungere il luogo del workshop*], [*gg/mm/aaaa*]

Esercizio 2B: In base alla vostra esperienza, registrate la destinazione di ogni rifiuto (catturato nelle reti da pesca) che viene portato a riva.

RIMANE IN PORTO

INDIFFERENZIATO

RICICLO

Esercizio 3B: Scrivete dei suggerimenti per diffondere informazioni e incoraggiare altri pescatori a diventare custodi e pulitori dell'oceano.

PASSAPAROLA

suggerire modi per coinvolgere altri pescatori

RUOLO GUIDA

identificare singoli pescatori, imbarcazioni o comunità che dimostrano leadership e influenza sociale

CONOSCENZA DEI CITTADINI

CONOSCETE QUALCHE PIATTAFORMA SUI RIFIUTI MARINI?

SÌ NO SE SÌ, QUALE? _____

SIETE DISPOSTI A PARTECIPARE A UNA PIATTAFORMA SUI RIFIUTI MARINI?

SÌ NO
FORSE

CHE TIPO DI DATI?

IN QUALI CONDIZIONI?

Esercizio 3B | Gruppo _____

Workshop #3 "Rifiuti marini raccolti dalle attrezzature da pesca" [*aggiungere il luogo del workshop*], [*gg/mm/aaaa*]